

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

FEMAR B. MATRATAR, MA

Instructor 1

Jose Rizal Memorial State University

femarmatratar@jrmsu.edu.ph

“BAYAN KONG PINIPITAGAN”

Oh, aking bayan, dinggin ang isasatinig
Sa iyong tahanan hiling na marinig,
Sa bawat yugto ikaw ang isinasandig,
Kasabay ng pag-asa na puno ng himig.

Bawat alon at simoy na puno sa yaman,
Kaakibat ang matayog na kaalaman
Hindi ka matitinag ng ninuman,
Patuloy na titindig magpakailanman.

Dama ang bawat hagupit na bagwis,
Bawat patak ng inaalay na pawis,
Tatak sa puso ang buong hugis
Pag-ibig sa bayan hindi malilihis.

Bayan kong minamahal, ikaw ang buhay,
Hindi pangkaraniwan ang tinataglay,
Maibabatid na tunay ka na dalisay,
Pasiglahin ang lakas ng iyong gabay.

Batid ko ang kultura na kay lalim,
Pagkatao ng wika mo ay siyang lilim,
Ibahagi ang yamang ito at huwag ilihim,
Ipagpugay sa rurok na hindi masadlak sa dilim.

Katanyagan mo'y hindi ibubulong,
Kinikilala sa'yong gabay ay sisilong,
Hatid ang walang humpay na tulong,
Pinupuno ng bayang may dunong,

Ipaglalaban na hindi sa paarang dahas,

laalay ang buong husay at lakas,
luukit ang iyong saysay na may likas,
Bayan kong pinipitagan, buhay ang iyong hiyas.

